

Laboratorňa Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 51–52

ANTIMIKROBIÁLNÍ STEWARDSHIP V KLINICKE PRAXI ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP IN CLINICAL PRACTICE

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum 1. LF Uk a VFN, Praha

vaclava.adamkova@vfn.cz

SOUHRN

Včasné nasazení antibiotik k léčbě infekcí snižuje nemocnost a zachraňuje životy. Přibližně 80 % všech antibiotik předepsaných v primární péči je však buď zbytečných nebo neoptimálních. Stejně jako všechny léky mají antibiotika závažné nežádoucí účinky, které se vyskytují zhruba u 20 % hospitalizovaných pacientů, kteří je dostávají. Zneužívání antibiotik také přispělo k rezistenci vůči antibiotikům, což je vážná hrozba pro veřejné zdraví.

Optimalizace používání antibiotik je zásadní pro účinnou léčbu infekcí, ochranu pacientů před poškozením způsobeným zbytečným užíváním antibiotik a pro boj proti antibiotické rezistenci. Antimikrobiální rezistence se vyskytuje přirozeně, ale byla urychlena lidskými faktory, včetně špatné kontroly infekcí, globálního cestování a nesprávného užívání léků. Antimikrobiální stewardship je ucelený soubor akcí, které podporují používání antimikrobiálních látek způsoby, které zajišťují udržitelný přístup k účinné léčbě pro všechny, kdo je potřebují. Historicky se „antimikrobiální stewardship“ většinou používal v úzkém kontextu programů v rámci jednotlivých nemocnic. S narůstající vzdáleností mezi subjektem a předepisujícím nebo uživatelem antimikrobiální látky mají tyto akce tendenci stát se podpůrnější nebo strukturnější povahy, schopné, jak umožnit odpovědné užívání antimikrobiálních látek, tak v různé míře omezit nevhodné nebo zby-

tečné použití. Antimikrobiální stewardship je ústředním bodem úsilí o zajištění přístupu k účinným antimikrobiálním látkám pro všechny, kteří je dnes i zítra potřebují. Bude demonstrována role nových a starých biomarkerů v AMS, role kumulativních antibiogramů jako základního prvku AMS a laboratorního výstražného systému jako kritického nástroje AMS v klinické praxi.

Klíčová slova: antimikrobiální stewardship, rezistence, biomarkery

ABSTRACT

Prompt initiation of antibiotics to treat infections reduces morbidity and saves lives. However, about 80% of all antibiotics prescribed in primary care are either unnecessary or suboptimal. Like all medications, antibiotics have serious adverse effects, which occur in roughly 20% of hospitalized patients who receive them. The misuse of antibiotics has also contributed to antibiotic resistance, a serious threat to public Health.

Optimizing the use of antibiotics is critical to effectively treat infections, protect patients from harm caused by unnecessary antibiotic use, and combat antibiotic resistance. Antimicrobial resistance occurs naturally but has been accelerated by human factors, including poor infection control, global travel, and misuse of medicines.

Antimicrobial stewardship is a coherent set of actions which promote using antimicrobials in ways that ensure sustainable access to effective therapy for all who need them. Historically, 'antimicrobial stewardship' was mostly used in the narrow context of programmes within individual hospitals. As the distance between an actor and the prescriber or user of an antimicrobial grows, the actions tend to become more supportive or structural in nature, capable of both enabling responsible antimicrobial use and restricting inappropriate or unnecessary use to varying degrees.

Antimicrobial stewardship is central to efforts to ensure access to effective antimicrobials for all who need them, today and tomorrow.

The role of new and old biomarkers in AMS, the role of cumulative antibiograms as a core element of AMS and laboratory alert system as a critical tool of AMS in clinical practice will be demonstrated.

Key words: antimicrobial stewardship, resistance, biomarkers